

METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DA *ARRABIDAEA CHICA* E SUA APLICAÇÃO COADJUVANTE EM PROTOCOLOS ANTINEOPLÁSICOS DE CÂNCER DE MAMA

Secondary metabolites of *Arrabidaea chica* and their adjuvant application in antineoplastic protocols for breast cancer

Gabriella Sepulcri Lima¹

Paulo Vilson Torres de Alencar Junior²

Eveliny Trugilho Silva³

Márcio Vieira Costa⁴

Glauciene Januária de Sousa⁵

RESUMO

O câncer é uma das principais causas de mortalidade mundial, com destaque para o câncer de mama, uma das neoplasias mais diagnosticadas nas últimas décadas. Seu desenvolvimento pode estar associado tanto a predisposição genética quanto a fatores ambientais, como idade e estilo de vida. Os tratamentos convencionais, como quimioterapia, radioterapia e terapias medicamentosas, embora eficazes, apresentam efeitos colaterais significativos que impactam a qualidade de vida dos pacientes. Nesse contexto, a fitoterapia surge como alternativa complementar, inicialmente baseada em saberes populares e, mais recentemente, validada por estudos científicos. A *Arrabidaea chica*, conhecida como cajuru, tem se destacado por seus flavonoides com propriedades antineoplásicas, capazes de melhorar parâmetros hematológicos em pacientes oncológicos. O estudo em questão, de caráter exploratório e qualitativo, fundamentado em revisão bibliográfica, buscou evidenciar os benefícios do uso concomitante do cajuru ao tratamento convencional do câncer de mama. Os resultados apontam que a fitoterapia pode atuar como aliada, reduzindo complicações e auxiliando na recuperação hematológica. Conclui-se que os princípios bioativos da planta oferecem vantagens relevantes, reforçando a importância da farmacognosia na busca por terapias complementares que minimizem os efeitos adversos dos protocolos tradicionais.

Palavras-chave: *Arrabidaea chica*, antineoplasia, Câncer de mama, Cajuru, Pariri.

ABSTRACT

Cancer is one of the leading causes of mortality worldwide, with breast cancer standing out as one of the most frequently diagnosed malignancies in recent decades. Its development may be linked to genetic predisposition as well as environmental factors such as age and lifestyle. Conventional treatments, including chemotherapy, radiotherapy, and drug therapies, while effective, often produce significant side effects that compromise patients' quality of life. In this context, phytotherapy has emerged as a complementary alternative. Initially rooted in traditional knowledge, it has more recently been validated through scientific studies. *Arrebidaea chica*, commonly known as cajuru, has gained attention due to its flavonoids with antineoplastic properties, which can improve hematological parameters in cancer patients. The study in question, exploratory and qualitative in nature, based on bibliographic review, aimed to highlight the benefits of using cajuru alongside conventional breast cancer treatments. Findings suggest that phytotherapy can serve as an ally, reducing complications and supporting hematological recovery. It concludes that the bioactive compounds of this plant offer relevant advantages, underscoring the importance of pharmacognosy in the search for complementary therapies that mitigate the adverse effects of traditional protocols.

Key-words: *Arrebidaea chica*, antineoplasm, Breast cancer, Cajuru, Pariri.

¹ Acadêmica em Farmácia, Faculdade Brasileira Multivix Vila Velha, gablina211@gmail.com

² Acadêmico em Farmácia, Faculdade Brasileira Multivix Vila Velha, paulo.vilson@hotmail.com

³ Enfermeira Especialista em Neonatologia, Faculdade Brasileira Multivix Vila Velha, evelinytrugilho@gmail.com

⁴ Doutor em Química, Faculdade Brasileira Multivix Vila Velha, marciocosta1@professor.multivix.edu.br

⁵ Doutora em Ciências Fisiológicas, Faculdade Brasileira Multivix Vila Velha, glauciene.sousa@multivix.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O câncer ocupa o segundo lugar no ranking das principais mortes no mundo de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), seguindo a estatística global de 1:6 mortes relacionadas à doença, onde mais da metade dos casos acontecem em países subdesenvolvidos. Incluso nesta estatística, foram classificados os cânceres de mama, fígado, estômago, colorretal e de pulmão como os mais comuns e que contribuíram para o aumento da taxa de mortalidade no ano de 2018 (OPAS, 2020).

Outrossim, nas duas últimas décadas, o câncer de mama tem liderado a posição dentre os mais diagnosticados, chegando à margem de 19 milhões de diagnósticos em 2020, com projeção acima de 50% para o ano de 2040, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021). À medida que as mulheres envelhecem, a probabilidade de desenvolver câncer de mama aumenta e, após atingirem os 40 anos, as taxas de mortalidade também tendem a aumentar. Ademais, existem evidências que correlacionam o carcinoma com a predisposição genética (Brasil, 2022).

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA) os protocolos de tratamentos para o câncer de mama utilizados atualmente no Brasil consistem em sua grande maioria em terapias antineoplásicas. A escolha do tratamento varia com o estágio em que a doença foi diagnosticada, sendo recomendado a retirada do tumor em casos primários associado com tratamento local de radioterapia ou sistêmico de quimioterapia enquanto nos casos mais avançados indica-se a retirada total da mama com a combinação de quimioterapia ou imunoterapia (Brasil, 2022).

O tratamento medicamentoso antineoplásico apresenta altas taxas de toxicidade, isso porque atua dificultando o processo de multiplicação celular e visando destruir as células neoplásicas do organismo. A toxicidade hematológica é uma das consequências do tratamento que traz maior prejuízo ao paciente por causar uma queda em seus parâmetros, transformando o processo mais difícil e sofrido para o paciente. Dessa forma, faz-se necessário a descoberta de novos protocolos terapêuticos que possam minimizar os sintomas e combater o câncer sem trazer tantos prejuízos e toxicidade ao paciente. Neste contexto, os fitoterápicos (*phyton*: vegetal; *therapia*: tratamento), medicamentos preparados exclusivamente de matérias-primas vegetais, têm apresentado potencial terapêutico interessante com possíveis ações antineoplásicas e redução dos efeitos adversos quando associados aos métodos convencionais (Mendes *et al.*, 2023; Ávila *et al.*, 2013; Medeiros *et al.*, 2019).

As plantas com propriedades medicinais têm sido utilizadas desde os tempos primitivos para uma ampla gama de doenças e a prática teve contribuições significativas de diferentes culturas – nativa, africana e europeia – o que a tornou uma tradição popular. Por volta do século XX, com a Revolução Industrial e a elaboração de novos medicamentos, sua terapêutica então ganhou forças pelo mundo, e seu estudo taxonômico e farmacológico se mostrou ainda mais necessário (Rocha *et al.*, 2021). O Brasil é conhecido como o país com a biodiversidade mais diversificada do planeta, e isso levou a um estudo detalhado das propriedades medicinais de muitas espécies de plantas brasileiras ao longo dos anos – para estabelecer seu valor terapêutico (França; Vasconcelos, 2018). Vale ressaltar ainda que a OMS aceita e apoia a fitoterapia, que além de na maioria dos casos apresentarem baixo custo, podem apresentar menos efeitos adversos que os medicamentos sintéticos convencionais (Mattos *et al.*, 2018).

Com a intenção de tratar as mais variadas doenças e os benefícios apresentados pelo uso de fitoterápicos houve um aumento considerável do seu uso na medicina. Diante deste fato, é essencial maior conhecimento científico sobre a farmacognosia, ciência que estuda as propriedades físicas, químicas e biológicas dos potenciais fármacos naturais, a fim de agregar informações seguras desta prática para os profissionais da saúde e garantir benefícios à população (Cortez-Gallardo *et al.*, 2004).

Dentre os fitoterápicos e plantas medicinais utilizados por pacientes oncológicos destacam-se *Aloe vera* (Babosa), *Curcuma longa* (Açafrão), *Passiflora* sp. (folha do maracujá), entre outros. Geralmente administrados devido ao poder anti-inflamatório, calmante e no alívio das queimaduras radioterápicas (Monteiro *et al.*, 2020). Além desses, a espécie *Arrabidaea chica* (crajiru ou pariri), em específico, tem sido alvo de estudos devido sua possível ação antineoplásica e notória redução dos efeitos adversos. Esta planta é nativa de florestas tropicais, como a Amazônia e é possível ser encontrada desde o sul do México até o Brasil. Era utilizada pelos índios em suas práticas de pintura corporal, rituais e tecidos, já nos dias atuais é bastante empregada na medicina popular, onde suas folhas são administradas em forma de chás no tratamento de inflamações, cólicas intestinais, disfunções sanguíneas e leucemia, ou tinturas de uso tópico para cicatrização de feridas, proteção contra raios solares e como repelente (Takemura *et al.*, 1995; Zorn *et al.*, 2011).

Em caráter fitoquímico, o crajiru é rico em 3-deoxiantocianidina, responsável pela cor vermelha de seu extrato. Já as majoritárias antocianinas identificadas são: 6,7-diidroxi-5,4'-dimetoxiflavílio (carajurina), 6,7,4'-triidroxi-5-metoxiflavílio (carajurona), 6,7,3'-triidroxi 5,4'-dimetoxiflavílio e 6,7,3',4'-tetrahidroxi-5-metoxiflavílio. Outros compostos já foram isolados desta

espécie, como taninos e fitosteróis. Porém, o que confere o potencial anticancerígeno são, sobretudo, as flavonas e as antocianinas (Schiozer *et al.*, 2012).

Alguns estudos demonstram a capacidade antitumoral do cajuru, indicando o aumento dos níveis de plaquetas, hemoglobina, hemácias e leucócitos, mostrando-se promissor frente às reduções das células sanguíneas que geralmente ocorrem durante a quimioterapia e radioterapia. Isso acontece em face do potencial antioxidante e anti-inflamatório dos flavonoides em questão, além de induzir a apoptose em células cancerígenas, inibir a proliferação celular e a angiogênese e modular a expressão epigenética (Kopustinskiene *et al.*, 2020). Mediante ao exposto, foi levantada a hipótese de que o cajuru, combinado aos tratamentos convencionais, pode proporcionar benefícios relevantes ao tratamento do câncer de mama, visto os efeitos colaterais dos protocolos atuais, que são bastante danosos aos pacientes.

Portanto, o presente estudo tem como principal objetivo evidenciar as vantagens do uso do cajuru como coadjuvante aos tratamentos convencionais do câncer de mama, além de melhor investigar sobre estudos que comprovam o caráter medicinal da planta, destacar seus benefícios regulatórios dos parâmetros hematológicos em associação com os tratamentos convencionais, e assim contribuir para a criação e estabelecimento de novos protocolos terapêuticos contra o câncer de mama que possam minimizar os efeitos não desejados e toxicidade quando associado de forma concomitante ao tratamento convencional.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

O método científico pode ser entendido como um conjunto de práticas organizadas e sistemáticas que visam alcançar resultados confiáveis por meio da investigação, sempre pautada em princípios éticos e legais que delimitam o tema estudado (Lozada; Nunes, 2019).

Nesta pesquisa, de caráter básico e exploratório, foram utilizadas técnicas de coleta de dados a partir de fontes documentais e bibliográficas. As referências incluíram materiais primários e secundários, como artigos em português, espanhol e inglês, disponíveis em bases como *Publisher MEDLINE* (PubMed), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), periódicos científicos digitais e demais publicações relacionadas ao tema.

A pesquisa exploratória busca ampliar a compreensão de um problema, tornando-o mais claro ou permitindo a formulação de hipóteses que contribuam para o desenvolvimento de novas ideias (Gil, 2010). Nesse contexto, é importante diferenciar os métodos de coleta: a pesquisa documental

recorre a registros originais, provenientes de instituições que realizaram observações diretas e consistentes; já a bibliográfica se apoia em obras publicadas, oferecendo fundamentação teórica e interpretação crítica, sendo considerada fonte secundária (Lakatos, 2021).

O recorte temporal deste estudo abrangeu publicações entre 1976 e 2024, utilizando palavras-chave como *Arrabidaea chica*, antineoplasia, câncer de mama, crajiru e pariri. A abordagem foi qualitativa, voltada para sustentar uma pesquisa explicativa. Esse tipo de investigação privilegia a compreensão e interpretação do fenômeno, sem quantificação, permitindo a construção de hipóteses a partir da experiência e da subjetividade dos indivíduos (Almeida, 2021).

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

3.1 Câncer de mama

O câncer além de ser uma das doenças com maior causa de morte, também é conhecido por causar elevada morbidade e danos econômicos, para mais, é uma das áreas de pesquisa que mais demandam estudos para compreender sua complexidade e ramificações caracterizadas pelos diferentes tipos de cânceres existentes (Lukasiewicz *et al.*, 2021).

Conforme alguns estudos, pode-se elencar diferentes fatores que se referem à origem do câncer de mama, seja ele um fator genético ou ambiental. Destacam-se entre os fatores ambientais: o uso de álcool, obesidade, drogas, tabaco, idade, terapia hormonal, gravidez e menopausa tardia, e menarca precoce, sendo os dois últimos justificados pela prolongada exposição ao estrogênio. Sobre os fatores genéticos e hereditários, o histórico familiar com genes e predisposição ao desenvolvimento de cânceres pode ser um fator impactante e pode ser considerado como de risco (Garcia-Martinez *et al.*, 2021; Magalhães *et al.*, 2019; Xiê *et al.*, 2022).

Os sinais e sintomas mais comuns do câncer de mama são:

Aparecimento de nódulo, endurecimento da mama ou debaixo do braço; na axila; mudança do tamanho ou formato; alteração da coloração ou na sensibilidade da pele ou auréola; corrimento pelo mamilo, com ou sem sangue, retração da pele ou do mamilo (Pereira, 2010, p. 28).

3.2 Patologia

O crescimento das células mamárias de forma desordenada a um ritmo extremamente acelerado é o que define o câncer de mama, e esse descontrole no crescimento celular é o responsável pela formação do tumor, que se classifica em invasor ou in situ, a depender dos tipos histológicos e moleculares envolvidos. O mais comum entre o tipo invasor é o carcinoma ductal, aquele que age

sobre o ducto de leite visando atingir o tecido adiposo da mama, seguido pelo lobular infiltrante, localizado no lóbulo da glândula mamária capaz de se espalhar pelos tecidos circundantes (Menke *et al.*, 2000).

No âmbito hereditário, a ocorrência de gerações subsequentes apresentarem câncer de mama, levou-se à descoberta de dois genes de suscetibilidade que implicam na estabilidade do material genético, podendo levar à síndrome congênita: o BRCA1 e o BRCA2 (*Breast Cancer gene 1 or 2*) (Xiê *et al.*, 2022). É importante destacar que o rastreamento antecipado do câncer de mama é essencial, para que prontamente o tratamento seja iniciado e aumente as chances de cura do paciente. Entretanto, o câncer de mama é classificado como dinâmico em razão da heterogeneidade tumoral relacionada aos fatores de riscos (Garcia-Martinez *et al.*, 2021).

3.3 Exames

O diagnóstico geralmente é feito pelo exame físico e confirmado pela mamografia, mas há outros testes a serem empregados, como a ressonância, biópsia, e ultrassom da mama, além do exame de sangue que identifica os marcadores tumorais e os genes supressores envolvidos (INCA, 2023).

Após a biópsia, quando já existe o diagnóstico de câncer de mama, faz-se a avaliação molecular, que é de suma importância, pois prediz a resposta terapêutica e o prognóstico da doença. Ela pode ser feita, principalmente, por imuno-histoquímica (IHC), que quantifica os receptores hormonais de estrogênio (RE) e os receptores hormonais de progesterona (RP) e do fator de crescimento epidérmico tipo II (HER-2), ou hibridização *in situ* por fluorescência (FISH). Contudo, por conta do alto custo para realização do FISH e o tempo demorado para o resultado, muitas vezes utiliza-se o exame IHC referente ao HER-2 e a quantificação de RE e RP (IQBAL *et al.*, 2019; Lukasiewicz *et al.*, 2021).

3.4 Tratamentos convencionais

Em meados de 1970 foram descobertas as primeiras drogas-alvo em câncer de mama que podem ser utilizadas no tratamento da doença, como o tamoxifeno, considerado um inibidor seletivo para RE, usado de forma exclusiva para pacientes com carcinoma RE e/ou RP positivos. Ademais, com o passar do tempo, outros fármacos de capacidade anti-hormonal foram descobertos e implantados nos protocolos de tratamento contra câncer de mama, a variar o status da doença (Park; Jordan, 2002).

Já na época atual, a terapia anti-HER-2 é bastante promissora contra o câncer de mama, conseguindo trabalhar sozinho ou em conjunto com outros fármacos. Os medicamentos anti HER-2, se ligam a esta proteína e bloqueiam o estímulo capaz de induzir a multiplicação celular e ativam mecanismos de defesa para destruir as células tumorais, ou, em caso de tumor localizado, transformá-lo de agressivo à baixa agressividade. Pode-se citar como exemplo de terapia combinada a associação dos seguintes medicamentos: pertuzumabe, trastuzumabe e docetaxel (Vidal; Figueiredo; Pepe, 2018; Sharma, 2020).

Entretanto, em determinadas situações a reposição hormonal e a terapia com alvo HER 2 podem não surtir o efeito desejado no combate ao câncer, por isso utiliza-se outros protocolos a variar o estágio da doença, podendo ser classificados como: sistêmico (quimioterapia e/ou hormonioterapia); cirúrgico (radical ou conservador); e radioterápico. Este primeiro é denominado como neoadjuvante quando antecipado à cirurgia curativa. Após isso, pode-se, ainda, utilizar o tratamento sistêmico a fim de eliminar possíveis micrometástases (Sledge *et al.*, 2014).

A radioterapia faz o uso de radiação para eliminar o tumor e impedir o crescimento de células cancerígenas, e normalmente é aplicada antes de cirurgias para diminuir o tamanho do câncer a ser retirado, podendo ser associado à quimioterapia, que por sua vez utiliza compostos químicos capazes de aniquilar os tumores, mas em desvantagem também podem danificar as células saudáveis (Durant, 2016).

3.5 Efeitos colaterais dos tratamentos convencionais

Entre os efeitos colaterais mais comuns presente em pacientes que fazem o tratamento convencional contra o câncer de mama destacam-se: queda de cabelo, diarreia, feridas na boca, estômago e intestino, náuseas e vômitos e hiperpigmentação (Brasil, 2010). Para mais, o protocolo sistêmico tem como consequência a redução dos parâmetros hematológicos que frequentemente inviabilizam a continuidade do tratamento, tornando o processo mais difícil para os pacientes, além de maximizar as complicações relacionadas à doença (Ferreira *et al.*, 2016).

Num estudo realizado com o objetivo de observar o perfil hematológico e bioquímico de pacientes submetidos à quimioterapia antineoplásica foi descrito alterações nos hemogramas devido a toxicidade dos tratamentos oncológicos semelhantes a neutropenia, leucopenia, trombocitopenia e anemia. A leucopenia, queda dos leucócitos, é considerada grave diante os riscos de infecções, podendo levar à supressão da imunidade celular. Já a trombocitopenia, redução do número de

plaquetas, pode acarretar hemorragias, e a anemia reduzir a concentração de hemoglobina e eritrócito, sendo esta última a mais tardia manifestação da mielodepressão (Ávila *et al.*, 2013).

3.6 Fitoterapia

A fitoterapia é uma prática milenar baseada no uso de plantas medicinais com propriedades bioativas, cuja composição se baseia em alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, entre outros. Essa terapêutica é comum e amplamente aceita no Brasil e seu uso por pacientes oncológicos é capaz de agregar benefícios à qualidade de vida e amenizar alguns efeitos colaterais do tratamento antineoplásico convencional (Andrade *et al.*, 2018; Ferreira, 2010).

Esta ciência é responsável pelo estudo fitoquímico das plantas, a fim de sugerir suas propriedades farmacológicas por meio da identificação dos metabólitos secundários, que sintetizam compostos orgânicos incumbidos da atividade biológica, sendo os principais: flavonoides, alcaloides, saponinas e terpenos (Cunha, 2016).

Os flavonoides, em específico, são aqueles produzidos pela via dos fenilpropanóides, com uma estrutura contendo 15 átomos de carbono dispostos em três anéis, sendo dois deles com substituição fenólica. Ainda, apresentam subclasses, agrupados conforme suas características químicas e biossintéticas (Rodrigues, 2023 *apud* Dornas *et al.*, 2007).

Os flavonoides têm sido alvo de muitos estudos por conta dos seus benefícios à saúde, podendo citar como exemplo sua associação ao baixo risco de doenças cardiovasculares e alguns cânceres. Todavia, o mecanismo de ação para o qual estes benefícios se mostrem eficazes permanecem incertos, mas existem algumas linhas de pesquisas promissoras que especulam seu potencial terapêutico (Walle, 2004).

O principal viés de estudo diz que quando o equilíbrio das atividades antioxidantes é desestabilizado, a síntese das espécies reativas de oxigênio aumenta e os radicais livres se acumulam, causando estresse oxidativo envolvido nos processos inflamatórios do câncer, entretanto, contra isso os flavonoides desempenham ação antioxidante e pró-oxidantes, estimulando as vias apoptóticas. Os flavonoides são capazes de eliminar as espécies reativas por conta dos grupos hidroxila fenólicos, que estabiliza os radicais livres ao doar um átomo de hidrogênio, e os íons quelados, pela quelação dos íons metálicos, impedindo possíveis danos oxidativos (Kuhnau, 1976). Ou seja, no âmbito bioquímico, os flavonoides possuem um papel importante sequestrando radicais livres através de suas características quelantes, antioxidantes e oxirredutoras. Com isso, são capazes de preservar o ácido

desoxirribonucleico (DNA) ao neutralizar moléculas que podem ser danosas e impedir o surgimento de células tumorais (Marchand, 2002).

A absorção dos flavonoides depende da influência de diversos fatores, como os moduladores de polaridade, toxicidade e o encaminhamento intracelular, além disso, a presença de açúcar residual pode ser um fator determinante. Esses compostos são predominantemente absorvidos no intestino delgado, porém, podem ocorrer exceções devido a degradação no cólon, levando na redução da biodisponibilidade, em razão da área de exposição ser reduzida, conseqüentemente a atividade dos transportadores de membrana é diminuída (Hassimotto, 2005; Araújo, 2012).

Após isso, os flavonoides sofrem transformações por meio de reações de glicuronidação, sulfatação ou metilação no intestino delgado e fígado, facilitando a excreção do organismo devido a sua maior polaridade e atividade (Rice-Evans; Packer, 2003).

3.7 *Arrabidaea chica* (Crajiu)

O crajiu é uma planta trepadeira com ramos cilíndricos e lisos quando jovens, e com estrias quando madura. As folhas são trifolioladas, folíolo liso e coriáceas, as flores apresentam formato de sino, rosa-lilás, com aproximadamente 20 centímetros, o fruto é marrom, liso, alongado e com sementes ovóides (Rodrigues, 2023 *apud* Queiroz *et al.*, [n.d.]). Sua taxonomia consiste em: reino Plantae, divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, subclasse Asteridae, ordem Scrophulariales, família Bignoniaceae, gênero *Arrabidaea* e espécie *Arrabidaea chica* (Behrens *et al.*, 2012).

Ela é utilizada popularmente em forma de infusão, compressa, banho e cataplasma, frente seu potencial efeito antimicrobiano, antiinflamatório, cicatrizante, diurético e antioxidante (Chagas, 2016). Tais efeitos são explicados pela composição química da planta, sendo ela conhecida como fonte de antocianinas, como: carajurina, carajurona, 6,7,3'-trihidroxi 5,4'-dimetoxiflavílio e 6,7,3',4'-tetraidroxi-5-metoxiflavílio, cuja análise estrutural foi descoberta do Devia *et al.* (2002).

Já os flavonoides conhecidos são do grupo flavonas, destacando-se: thevetiaflavona (4',7'-diidroxi-5-metoxiflavona), carajuflavona (6,7,3',4'-tetraidroxi-5 metoxiflavona), luteolina, 4'-hidroxi-3,7-dimetoxi-flavona, vicentina-2, acacetina. O kaempferol também foi identificado das folhas do crajiu (Behrens *et al.*, 2012 *apud* Takemura *et al.*, 1995; Barbosa *et al.*, 2008; Zorn *et al.*, 2001).

Porém, seus efeitos não se restringem apenas nisso, sendo protagonizado em muitos estudos seu potencial antineoplásico e auxiliando na redução dos efeitos colaterais do tratamento

convencional do câncer, demonstrado por Rocha *et al.* (2019), ao realizarem um estudo em animais e obtendo em seus resultados que o extrato do crajiru combinado com o tratamento quimioterápico, foi capaz de atuar como agente terapêutico, auxiliando positivamente o tratamento de um tipo de câncer de mama em ratos, demonstrando uma possível redução na dose efetiva e um decréscimo do volume dos tumores. Além disso, foi observado a diminuição de alguns efeitos adversos causados pelo tratamento quimioterápico, como por exemplo, a redução dos níveis de leucócitos e hemácias (Rocha *et al.*, 2019).

Após ensaios feitos em camundongos por Ferreira *et al.* (2016), observou-se que o extrato aquoso e etanólico do crajiru produzido a partir das folhas aumentou expressivamente a concentração dos principais parâmetros hematológicos realizados (hemácias, volume corpuscular médio - VCM, concentração da hemoglobina corpuscular média - CHCM, plaquetas, leucócitos totais, linfócitos, neutrófilos, monócitos e basófilos), onde foi possível concluir seu possível potencial em regular os parâmetros hematológicos nos pacientes em uso de terapias oncológicas. No mesmo estudo é descrito o aumento plaquetário devido a presença de grandes concentrações de ferro nas folhas da planta (Ferreira *et al.*, 2016).

No estudo feito por Ribeiro (2012), comparando a atividade antitumoral de extratos de *Arrabidaea chica*, foi realizada uma avaliação do extrato etanólico e suas frações na proliferação de células tumorais humanas, com isso, foi possível concluir a presença grandes quantidades de flavonoides, conferindo um maior potencial como agente antitumoral.

Para mais, Tafarello *et al.* (2013) relatam que os flavonoides, em nota as antocianidinas, apresentam atividade antioxidantes, ou seja, ajudam a neutralizar os radicais livres e, dessa forma, minimizar o estresse oxidativo, podendo reduzir as chances de câncer. Outras características destes compostos é sua capacidade antitumoral ao interagirem com genes e enzimas, impedindo a proliferação celular, reparando os danos genéticos e induzindo a apoptose dos cânceres. Seu caráter inibitório à transformação celular, é capaz de bloquear as proteínas quinases ativadas por mitógenos e minimizar sua expressão, assim como outras vias de modulação relacionada à inflamação e ao câncer. No mesmo estudo, foi constatado que as folhas tratadas com xilanases de *B. pumilus* (T3II) indicaram um aumento da ação antioxidante devido à maior presença de antocianidinas (Tafarello *et al.*, 2013).

Já existem estudos que demonstram que presença de flavonoides e isoflavonoides podem dificultar o crescimento de linhagens de células cancerígenas. Essas substâncias são capazes de

bloquear o ciclo celular e induzir a desestruturação das células em divisão (Silva; Bieski, 2018). Numa pesquisa feita por Lima e colaboradores (2010), foi observado que o extrato tratado com xilanase, que libera as agliconas, foi seletivo para as células de linhagem tumoral *in vitro* NCI-460 (pulmão) e MCF-7 (mama).

De modo a acrescentar, também foi descrito por Brandão *et al.* (2022) o potencial terapêutico do extrato clorofórmico de *Arrabidaea chica* em complementar os tratamentos convencionais de câncer de mama, onde os ensaios em células tumorais demonstraram os efeitos do crajiru em modular as expressões dos receptores hormonais sensibilizando as células tumorais luminiais, confirmando sua importante atividade antioxidante na carcinogênese.

Ademais, as flavonas também apresentam ação imunomodulatória ao controlar a resposta do sistema imune no microambiente tumoral, permitindo maior controle do câncer frente suas inflamações, isso se ocorre porque alguns compostos fenólicos podem inibir as vias da ciclooxigenase (COX) e lipoxigenase, mediadores do processo inflamatório (Moroney *et al.*, 1988).

Por último, os flavonoides em si são capazes, também, de exercer atividade reguladora de hormônios, enfoque no estrogênio e androgênio. Pesquisas evidenciaram que as isoflavonas atuam na prevenção da fragilidade e auxiliam na conservação da densidade óssea em mulheres na fase pré-menopausa, e em seu aumento na fase pós-menopausa (Knight; Eden, 1995).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo foi realizado com o objetivo de evidenciar o uso da *Arrabidaea chica* (crajiru ou pariri) de forma coadjuvante ao tratamento convencional do câncer de mama. Os resultados obtidos por meio da pesquisa são promissores visto os benefícios observados nos estudos analisados, como o aumento da concentração de ferro no sangue, auxiliando no combate à anemia, regulando os parâmetros hematológicos, uma vez que ele é essencial na produção de hemoglobina e está envolvido em diversas etapas, tais como a respiração celular, síntese de DNA, metabolismo energético e função imunológica. Além disso, foi possível observar seu potencial efeito citotóxico em células leucêmicas.

Para somar, foi destacado a importância de novos estudos focados na elucidação dos mecanismos de ação envolvidos nas atividades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatórias e imunomoduladoras de substâncias como o crajiru para melhor exploração da indústria farmacêutica no desenvolvimento e produção de medicamentos fitoterápicos que possam ser utilizados no

tratamento do câncer de mama em associação à outras drogas e protocolos já existentes a fim de minimizar os efeitos colaterais que os tratamentos de câncer de mama convencionais trazem aos pacientes.

REFERÊNCIAS

Almeida, Í. D. **Metodologia do trabalho científico**. Recife: Ed. UFPE, 2021. Disponível em: Geo - Livro - Met Trab Cient.indb (ufpe.br). Acessado em: Abr. 2024.

Andrade, L. N. *et al.* Uso de plantas medicinais e fitoterápicos por pacientes submetidos a tratamento antineoplásico no serviço de saúde privado no estado de Sergipe -Brasil. **Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde –UNIT**, Sergipe, v. 5, n. 1, p. 163, 2018. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/5582>. Acessado em: Abr. 2024.

Ávila, F. F.; Soares, M. B. O.; Silva, S. R. Perfil hematológico e bioquímico sérico de pacientes submetidas à quimioterapia antineoplásica. **Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde**. Uberaba, v. 2, n. 2, p. 32-45, 2013. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/enfer/article/view/385>. Acessado em: Maio. 2026.

Behrens, M. D.; Tellis, C. J. M.; Chagas, M. S. Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verlot (Bignoniaceae). **Revista Fitos**, v. 7, n. 4. Rio de Janeiro, 2012. *apud* Barbosa, W. L. R. *et al.* Arrabidaea chica (HBK) Verlot: Phytochemical approach, antifungal and trypanocidal activities. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 18(4), p. 544-548, 2008. Disponível em: <https://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/view/165>. Acessado em: Abr. 2024.

Behrens, M. D.; Tellis, C. J. M.; Chagas, M. S. Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verlot (Bignoniaceae). **Revista Fitos**, v. 7, n. 4. Rio de Janeiro, 2012. *apud* Takemura, O. S. *et al.* A flavone from leaves of Arrabidaea chica f. cuprea. *Phytochemistry*. v.38, n.5, p.1299-1300, 1995. Disponível em: <https://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/view/165>. Acessado em: Abr. 2024.

Behrens, M. D.; Tellis, C. J. M.; Chagas, M. S. Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verlot (Bignoniaceae). **Revista Fitos**, v. 7, n. 4. Rio de Janeiro, 2012. *apud* ZORN, B. *et al.* 3 Desoxyanthoyanidins from Arrabidaea chica. *Phytochemistry*. v.56, p. 831-835, 2001. Disponível em: <https://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/view/165>. Acessado em: Abr. 2024.

Brasil. Instituto Nacional do Câncer (INCA). **Quimioterapia: Orientações aos pacientes**. Rio de Janeiro: INCA, 2010. Disponível em: https://ninho.inca.gov.br/jspui/bitstream/123456789/12474/1/orientacoes_quimioterapia_2010.pdf. Acessado em: Abr. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. INCA Instituto Nacional de Câncer. **Aborda as estratégias para a detecção precoce do câncer de mama: diagnóstico precoce e rastreamento**. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-de-mama/acoes/deteccao-precoce#:~:text=09%2F2025%2011h27->

,As%20estrat%C3%A9gias%20para%20a%20detec%C3%A7%C3%A3o%20precoce%20do%20c%C3%A2ncer%20de%20mama,de%20identificar%20altera%C3%A7%C3%B5es%20sugestivas%20de. Acessado em: Abr. 2024.

Brasil. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). **Dados e números sobre câncer de mama**: relatório anual 2022. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: Fases de desenvolvimento de um novo medicamento — Instituto Nacional de Câncer - INCA (www.gov.br). Acessado em: Abr. 2024.

Brandão, D. C. *et al.* Arrabidaea chica chloroform extract modulates estrogen and androgen receptors on luminal breast cancer cells. **BMC Complementary Medicine and Therapies**. [s.l.], 22:18, p.1-15, 2022.

Cortez-Gallardo, V. *et al.* Farmacognosia: breve historia de sus orígenes y su relación con las ciencias médicas. Historia de la Medicina. **Rev. Biomed.** v. 15, n. 2, 2004. Disponível em: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=21466>. Acessado em: Abr. 2024.

Cunha, A.L. *et al.* Os metabólitos secundários e sua importância para o organismo. **Diversitas Journal**, v. 1, n. 2, p. 175-181, 2016. Disponível em: https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/332. Acessado em: Maio. 2026.

Devia, B. *et al.* New 3-deoxyanthocyanidins from leaves of Arrabidaea chica. **Phytochemical Analysis**, v. 13, p. 114-120, 2002.

Durant, L. C. **Sobrevida de mulheres com câncer de mama atendidas em um serviço de reabilitação**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13022017-193600/en.php>. Acessado em: Maio. 2024.

Ferreira, F. A. G. *et al.* Perfil hematológico e bioquímico plasmático de camundongos após ingestão da planta Arrabidaea chica. **Scientia Plena**. [s.l.], v.12, n.09, p.1-7, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/4b1639f7-e689-4449-aa4d-3e475a3eca96/content>. Acessado em: Maio. 2026.

Ferreira, M. G. R.; Gonçalves, E. P. **Efeito do número de nós sobre o crescimento inicial de plantas de cajuira (Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl.)**. Porto Velho, RO. Circular Técnica, 2007. ISSN 0103-9334. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/709461>. Acessado em: Abr. 2024.

Ferreira, V. F.; Pinto, A. C. A fitoterapia no mundo atual. **Química nova**, v. 33, n. 9, p. 1829, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/m8sNfLg4s7GPmtXfrsQWKMy/?format=html&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2026.

França, E.; Vasconcelos, A. G. Patentes de fitoterápicos no Brasil: Uma análise do andamento dos pedidos no período de 1995-2017. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**. Brasília, v. 35, n. 3, p. 329-359, 2018. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/critt/wp-content/uploads/sites/121/2021/01/Patentes-de-fitoterapicos-no-Brasil.pdf>. Acessado em: Maio. 2026.

Garcia-Martinez, L. *et al.* Epigenetic mechanisms in breast cancer therapy and resistance. **Nature communications**, v. 12, n. 1, p. 1786, 2021. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-021-22024-3>. Acessado em: Abr. 2024.

Gil, C. A. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. São Paulo: Atlas S. A., 5.ed, p.27- 33, 2010.

Iqbal, M. S. *et al.* Breast Cancer Dataset, Classification and Detection Using Deep Learning. **Healthcare**, Basel – Suíça, v. 10, n. 12. p. 2395, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9032/10/12/2395>. Acessado em: Abr. 2024.

Knight, D. C.; Eden, J. A. Phytoestrogens - a short review. **Maturitas**, v. 22, n. 3, p. 167 175, 1995. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037851229500937G>. Acessado em: Maio. 2026.

Kopustinskiene, D. M. *et al.* Flavonóides como agentes anticancerígenos. **Nutrientes**, v. 12, n. 2, p. 457, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7071196/>. Acessado em: Maio. 2024.

Kuhnau, J. The flavonoids. A class of semi-essential food components: their role in human nutrition. **Wld. Rev. Nutr. Diet**, 1976, v. 24, n. 117, p. 117-191. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/790781/>. Acessado em: Maio. 2026.

Lakatos, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9. ed. p. 341. São Paulo: Atlas, Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 97888597026580.

Lima, J. *et al.* Atividade anticâncer in vitro em células tumorais humanas do composto 6,7-dihidroxi-5,4' dimetoxiflavilium (carajurina), isolado a partir da espécie *Arrabidaea chica* Verlot. **Resumo – SBQ**, 2010. Disponível em: <https://www.s bq.org.br/33ra/cdrom/resumos/T2020-1.pdf>. Acessado em: Maio. 2026.

Lozada, G.; Nunes, K. S. **Metodologia científica**. 1. ed. p. 223, [s. I.]: SAGAH, Grupo A, 2019.

Łukasiewicz, S. *et al.* Breast cancer - epidemiology, risk factors, classification, prognostic markers, and current treatment strategies - an updated review. **Cancers**, v. 13, n. 17, p. 4287, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-6694/13/17/4287>. Acessado em: Abr. 2024.

Magalhães, D. O. L. *et al.* Interações realizadas por genes líderes do câncer de mama: uma abordagem computacional. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 9, p. e301, 2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/301>. Acessado em: Abr. 2024.

Mattos, G. *et al.* Plantas medicinais e fitoterápicos na Atenção Primária em Saúde: percepção dos profissionais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 11, p. 3735-3744, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Tymhc5zwFyHpb8DCWTtcf4j/?format=html&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2024.

Mendes, J. F. *et al.* **Plantas medicinais e fitoterápicos: tradição e ciência**. Piracicaba, São Paulo. Universidade de São Paulo. FEALQ, 1ª ed., p. 114, 2023. Disponível em: Versão pdf do arquivo [Plantas_medicinais_e_fitoterapia.pdf](#) (usp.br). Acessado em: Abr. 2024.

Menke, C. H. *et al.* Carcinoma ductal in situ e lesões de alto risco. *In: Menke, C. H. et al. Rotinas em mastologia*. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 2000. p. 87-93.

Monteiro, C. R. A. *et al.* Uso de Fitoterápicos em pacientes com câncer na região do Grande ABC. *Clin. Onc. Let*, 2020. Disponível em: <https://www.clinicaloncologyletters.com/article/doi/10.4322/col.2019.001>. Acessado em: Maio. 2024.

Moroney, M. A. *et al.* Selectivity of neutrophil 5-lipoxygenase and cyclo-oxygenase inhibition by an anti-inflammatory flavonoid glycoside and related aglycone flavonoids. *J. Pharm. Pharmacol.*, v. 40, n. 11, p. 787-792, 1988. Disponível em: <https://academic.oup.com/jpp/article-abstract/40/11/787/6176368?redirectedFrom=fulltext>. Acessado em: Maio. 2026.

OPAS, **Organização Pan-Americana da Saúde**. Câncer. Disponível em: Câncer - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. Acessado em: Abr. 2024.

Park, W. C.; Jordan, V. C. Selective estrogen receptor modulators (Serms) and their roles in breast cancer prevention. *Trends in Molecular Medicine*, [s.l.], v. 8, n. 2, p. 82-88, 2002. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11815274/>. Acessado em: Nov. 2023.

Pereira, M. D. C. **Proposta para detecção precoce do câncer de mama feminino no município de Lamin**. Universidade Federal de Minas Gerais, 2010. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2411.pdf>. Acessado em: Maio. 2024.

Ribeiro, A. F. C. *et al.* Efeito do extrato de *Arrabidaea chica* no desenvolvimento de tumor sólido de Ehrlich. *Revista Brasileira de Farmacognosia*. [s.l.], v. 22, n. 2, p. 364-373, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfar/a/khDjQvmhplCycpHLM4ZRtQw/?lang=en>. Acessado em: Maio. 2026.

Rocha, K. B. F. *et al.* Effect of *Arrabidaea chica* extract against chemically induced breast cancer in animal model. *Acta Cirúrgica Brasileira*. São Paulo, v. 34, n. 10, p.1-12, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/acb/a/dJvvggJGpjDFWmvNg7kyCkJF/?lang=en>. Acessado em: Maio. 2026.

Rocha, L. P. B. *et al.* Uso das plantas medicinais: Histórico e relevância. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 10, p.e441010118282, 2021. Disponível em: <https://share.google/VA5mrteSnoozd6EUo>. Acessado em: Maio. 2024.

Rodrigues, A. L. A. **Aplicações medicinais do crajiru (*Arrabidaea chica*): uma revisão bibliográfica abrangente**. Universidade de Brasília, Instituto de Química, 2023. *apud* QUEIROZ, J. P. *et al.* Produção de Biomassa de Folhas e Caules de Três Tipos de Crajiru (*Arrabidaea chica* Verlot.) em Função de Espaçamentos, nas Condições de Manaus, Brasil. Anais da III Jornada de Iniciação Científica da Embrapa Amazônia Ocidental, p. 105-112, [s.d.]. Disponível em: 2023_AnaLuizaDoAmaralRodrigues_tcc.pdf (unb.br). Acessado em: Abr. 2024.

Rice-Evans, C. A.; Packer, L. **Flavonoids in health and disease**. New York: Marcel Dekker, 2003. p. 349-362.

Rodrigues, A. L. A. Aplicações medicinais do crajiru (*Arrabidaea chica*): uma revisão bibliográfica abrangente. Universidade de Brasília, Instituto de Química, 2023. *apud* Dornas, W. C. A. *et al.*

(2007). **Flavonoides**: potencial terapêutico no estresse oxidativo. Disponível em: 2023_AnaLuizaDoAmaralRodrigues_tcc.pdf (unb.br). Acessado em: Abr. 2024.

Schiozer, A. L. *et al.* Electrospray Ionization Mass Spectrometry Fingerprinting of Extracts of the Leaves of *Arrabidaea chica*. **Sociedade Brasileira de Química**. J. Braz. Chem. Soc., v. 23, n. 3, p. 409-414, 2012. Disponível em: scielo.br/j/jbchs/a/9NwKTc9rQp8jrW34J4WD6dx/?format=pdf&lang=en. Acessado em: Abr. 2024.

Sharma, P. Major strides in HER2 blockade for metastatic breast cancer. **The New England Journal of Medicine**, [s.l.], v. 382, n. 7, p. 669-671, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32053305/>. Acessado em: Abr. 2024.

Silva, S. G.; Bieski, I. G. C. A importância medicinal dos flavonóides na saúde humana, com ênfase na espécie *Arrabidaea chica* (Bonpl.) B. Verl. **Revista Saúde Viva Multidisciplinar da AJES**. Mato Grosso, v.1, n.1, p.1- 156, 2018. Disponível em: <https://www.revista.ajes.edu.br/revistas-noroeste/index.php/revisajes/article/view/2>. Acessado em: Abr. 2024.

Simões, C. M. O. *et al.* **Farmacognosia**. [s.l.]: Grupo E-book. ISBN 9788582713655. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713655/>. Acessado em: Mar. 2024.

Sledge, G. W. *et al.* Past, presente, and future challenges in breast cancer treatment. **J Clin Oncol**, [s.l.], v. 32, n. 19, p. 1979-1986, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24888802/>. Acessado em: Abr. 2024.

Tafarello, D. *et al.* Atividade de extratos de *Arrabidaea chica* (HUMB. & BONPL.) Verlot obtidos por processos biotecnológicos sobre a proliferação de fibroblastos de células tumorais humanas. **Quim. Nova**. v.36, n.3, p.431-436, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/V9HWw-DFQxnj65qqtW4wxhSc/?format=html&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2026.

Takemura, O. S. *et al.* A flavone from leaves of *Arrabidaea chica* f. *cuprea*. **Phytochemistry**. v.38, n.5, p.1299-1300, 1995. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031-94229400786S>. Acessado em: Maio. 2026.

Vidal, T. J.; Figueiredo, T. A.; Pepe, V. L. E. O mercado brasileiro de anticorpos monoclonais utilizados para o tratamento de câncer. **Cadernos de Saúde Pública**, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos. Rio de Janeiro, v. 34, n. 12, e00010918, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/mV6x9vtrJXzfYKYYd9zvCQx/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Abr. 2024.

Walle, T. Absorption and metabolism of flavonoids. **Free radical biology & medicine**, v. 36, n. 7, p. 829-837, 2004. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584-904000346>. Acessado em: Maio. 2024.

Xiê, C. *et al.* BRCA2 gene mutation in cancer. **Medicine**, [s.l.], v. 101, n. 45, p. e31705, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9666215/>. Acessado em: Abr. 2024.

Zorn, B. *et al.* 3 Desoxyanthoyanidins from *Arrabidaea chica*. **Phytochemistry**. v.56, p. 831-835, 2001. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942201000383>. Acessado em: Maio, 2026.